

Научная статья
УДК 811.161.1+81`36
DOI: 10.5281/zenodo.15808318

МЕСТОИМЕННОЕ НАРЕЧИЕ *НЕГДЕ* В РУССКИХ ТЕКСТАХ XVII–XVIII ВВ.

© 2025 С.А. Ганиев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID: 0009-0004-1561-6067

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию особенностей употребления местоименного наречия *негде* в русских текстах XVII–XVIII вв. Материалом исследования послужили тексты, представленные в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), и данные исторических словарей. В рассматриваемый период *негде*, помимо отрицательного значения, могло еще иметь значение неопределенности. Употребляясь в качестве неопределенного местоименного наречия, *негде* было способно выражать обширный набор частных значений ('где-то', 'где-нибудь', 'когда-то', 'куда-то'). В соответствии с материалами Словаря русского языка XI–XVII вв., местоимение, которое орфографически выступало в виде *негде*, могло использоваться в двух основных функциях: в качестве отрицательного наречия в структуре $\text{Прон}_{\text{neg}} \text{Inf}$ (с инфинитивом – *негде спать*) и как форма отрицания, аналогичная современному отрицательному наречию *нигде*. Делается вывод, что в текстах XVII–XVIII вв. орфографическое *негде* в отрицательном значении ('нигде'), вопреки мнению авторов Словаря русского языка XI–XVII вв., функционировало не как отдельная лексическая единица, а представляло собой орфографический вариант отрицательного наречия *нигде* (с ударением на конечном гласном).

Ключевые слова: история русского языка, Национальный корпус русского языка, неопределенные местоименные наречия, отрицательные местоименные наречия, семантика.

Для цитирования: Ганиев С.А. Местоименное наречие *негде* в русских текстах XVII–XVIII вв. / С.А. Ганиев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 127–135. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15808318>.

Введение. Местоименные слова³ на *не-* в русском языке XVII–XVIII вв. могли выражать как отрицательное, так и значение неопределенности. В эту группу местоименных слов входили такие слова, как *негде*, *нѣгде*, *некогда*, *нѣкогда*, *некто*, *нѣкто*, *нечто*, *нѣчто* и др. В нашей работе мы рассмотрим одно из таких слов – местоименное наречие *негде*.

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью функционирования местоименного наречия *негде* в русском языке XVII–XVIII вв.

Новизна исследования заключается в выявлении значений и функций наречия *негде* на корпусном материале, а также в сопоставлении лексикографических описаний с реальным употреблением в текстах.

³ В современной русистике к местоимениям принято относить только имена: существительные, прилагательные и числительные. Местоименные же слова – более широкий лексико-семантический класс, куда, помимо собственно местоимений, входят и местоименные наречия. Надо сказать, что иногда в расширительном смысле все местоименные слова называются местоимениями [13, с. 294].

Цель исследования состоит в выявлении особенностей функционирования местоименного наречия *негде* в русских текстах XVII–XVIII вв., представленных в НКРЯ.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

– рассмотреть описание местоименного наречия *негде* в лексикографических источниках и грамматиках;

– выявить набор значений *негде* в русских текстах XVII–XVIII вв., представленных в НКРЯ;

– установить, действительно ли *негде* в значении ‘нигде’ существовало как отдельная единица или выступало в качестве орфографического варианта отрицательного местоименного наречия *нигде*.

Источником материала послужили старорусский и панхронический подкорпусы НКРЯ, а также данные исторических словарей. В исследовании использовался комплексный подход, включающий лексикографический анализ, корпусный метод и семантическое описание.

В современном русском языке *негде* – отрицательное местоименное наречие. В «Русской грамматике» [11, с. 702] среди групп местоименных наречий отмечаются следующие: *где-то, откуда-то, куда-либо, как-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, когда-нибудь, кое-как, кое-где, кое-куда, кое-когда* (неопределенные); *нигде, никуда, никогда, низачем, никак, негде, некуда, некогда, незачем, неоткуда* (отрицательные). Таким образом, в современном русском языке для наречия *негде* значение неопределенности, согласно этому источнику, невозможно.

В Словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой [16, с. 431] предлагаются такие значения местоименного наречия *негде*: *Негде*, наречие. Употребляется с неопределенной формой глагола. ‘Нет места (где можно сделать что-либо или поместиться, расположиться кому-либо, чему-либо)’. 2. Употребляется с неопределенной формой глагола. ‘Нет места, источника (откуда можно добыть, получить что-либо.), неоткуда’ 3. Устарелое. ‘Где-то, в каком-то месте’.

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова [15, с. 403] находим только одно значение: *Негде*, в значении сказуемого. Употребляется с неопределенной формой глагола. ‘Нет места (где можно было бы осуществить что-нибудь)’.

Как видно, в одном из словарей современного русского языка значение неопределенности хотя и отмечается, но указывается как устаревшее, а в другом словаре не отмечается вовсе.

Основная часть. Отрицательное *негде*, согласно Е.В. Падучевой, является предикативным местоимением [9]. Отличие предикативных местоимений на *не*⁴ от отрицательных местоимений на *ни* состоит в том, что первые формируют законченное предложение, тогда как вторые – именную группу [10]. Предикативное местоимение *негде*, как отмечается в «Русской грамматике» [11, с. 346], участвует в формировании структурной схемы предложения $\text{Pron}_{\text{neg}} \text{Inf}$. Семантику этой схемы можно охарактеризовать так: «неосуществление чего-либо, обусловленное отсутствием субъекта, объекта или необходимых для осуществления обстоятельств» [11, с. 347]. Так, в конструкции *Негде спать* отсутствует необходимое для осуществления действия обстоятельство – место (ср. ‘нет какого-либо места, где можно спать’).

В исторических словарях у *негде*, помимо отрицательного значения, отмечается еще значение неопределенности.

⁴ Следует сказать, что не все местоименные слова на *не* относятся к предикативным. Так, местоимения *некто, некий, некоторый* и др., выражающие значение слабой определенности, не являются предикативными [9].

Негде (*Негде*), отрицательное наречие. Употребляется без второго отрицания. 1. ‘Нигде не’. 2. ‘Никуда не’.

Ньгде (*Нькъде, Ньгде, Негдѣ*), неопределенное наречие 1. ‘Где-то, где-нибудь, в некотором месте’. 2. ‘Куда-то, куда-нибудь’.

Ньгде (*Ньгде, Негдѣ*), употребляется в составе сказуемого. ‘Негде (об отсутствии места, на котором могло бы осуществиться действие)’ [17, с. 63].

Как видно, неопределенное и отрицательное *негде* в этом словаре подаются в трех отдельных статьях. Заметим, что отрицательное *негде* в первой статье не является предикативным – здесь оно толкуется как ‘нигде’ и ‘никуда’. Предикативным же, согласно данным этого словаря, является *негде* в третьей статье, которое, подобно современному *негде*, выражает семантику отсутствия места, где бы можно было осуществить какое-либо действие.

Приведем из словаря примеры, иллюстрирующие употребление этого слова во всех трех значениях: *Вижу, а негде читаю, что богъ намъ власть подалъ другъ друга осудить* (Lud., 87. 1696).

В этом примере отрицательное *негде*, употребленное без второго отрицания, является отрицательным местоименным наречием *нигдѣ*, а не предикативным местоимением *нѣгде* (с которым оно в условиях утраты фонемы *ять* и развития *иканья* в XVII в. начинает совпадать на письме, но продолжает различаться акцентологически⁵), формирующее с инфинитивом структурную схему *Прон_{neg} Inf.*: ср. *нѣгде читать*, но *негдѣ не читаю*.

И они [китайские дьяки] говорили, что поминки дѣло небольшое, надобно прежде о грамоте совершить, а поминки негдѣ дѣнутца.

В этом контексте *негде* (без второго отрицания) также является отрицательным местоименным наречием *нигдѣ*, однако здесь оно выступает в значении ‘никуда’ (ср. *поминки куда не денутся*). Кроме того, надо сказать, что непредикативное отрицательное местоименное наречие *негде* в этом словаре отождествляется с отрицательным местоименным наречием *нигде* – в конце словарной статьи предлагается их сравнить.

Примечательно, что в статье *Не-* отмечается, что «в отрицательных местоимениях и наречиях – в текстах, имеющих аналогии в народном языке нового времени – приставка *не-* выступает на месте приставки *ни-* (господствующей в книжном языке)» [17, с. 9]. Это утверждение в словаре иллюстрируется такими примерами: *некто толкалъ, негдѣ дѣнутца* (без второго отрицания); *некогда не...* (со вторым отрицанием) [17, с. 9].

Следовательно, можно предположить, что непредикативное отрицательное местоименное наречие *негде*, строго говоря, не представляет собой самостоятельную лексему, а является орфографическим вариантом отрицательного местоименного наречия *нигде*⁶.

Кроме того, в Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля [12, с. 560] в примере, иллюстрирующем употребление *нигде*, в скобках со знаком вопроса указывается вариант написания с *не-*: *Богъ не дастъ, нигде не возьмешь, или нигде (негдѣ?) возьмешь*.

Заметим, что указывается также вариант употребления *нигде* (*негде*) без отрицания *не* – в качестве единственного отрицания, что, согласно Словарю русского языка XI–XVII вв. [17, с. 355], вполне правомерно.

⁵ В древнерусском языке префикс *нь-*, от которого образовывались неопределенные местоимения и наречия, в т. ч. в *ньгде*, всегда был ударным, в отличие от отрицательного *ни-* в *нигдѣ* (см. [2, с. 145–146; 1, с. 33]).

⁶ По-видимому, вариативность *нигде/негде* в отрицательном значении является результатом *иканья* – /e/ > /i/ в безударной позиции.

Однако в Словаре русского языка XVIII в. [18, с. 152] все значения *негде* даются в одной статье, причем у отрицательного *негде* отмечается лишь значение ‘нет места’; в числе же неопределенных, помимо пространственного, указывается еще временное значение: *Ньгдѣ* (*не-*, также дефис и раздельно), наречие. 1. Употребляется с инфинитивом. ‘Нет места (где можно сделать что-либо, откуда можно взять, достать и т. п. что-либо)’. 2. ‘Где-то; в неизвестном месте’. 3. ‘Когда-то, некогда, в неопределенное время’.

Таким образом, согласно данным этого словаря, отрицательное *негде* может выступать только в предикативном употреблении с инфинитивом, а не в значении ‘нигде’, ‘никуда’.

Сопоставляя описания, с одной стороны, Словаря русского языка XI–XVII вв. [17], где представлено три отдельные статьи наречий *негде/ньгде*⁷, с другой стороны, Словаря русского языка XVIII в. [18] и современных словарей, где дается лишь одно наречие с отрицательным значением и значением неопределенности, можно сделать предположение, что местоименные наречия *негде* и *ньгде*, исторически представлявшие собой два независимых слова со своим значением каждое, в XVIII в. могли уже начать объединяться в сознании носителей языка в одно многозначное слово. Если это действительно было так, то дальнейшее развитие состояло в том, что одно из значений, а именно отрицательное, постепенно стало вытеснять второе, то есть значение неопределенности; в настоящее время этот процесс еще не закончен (ср. выделяемое в Словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой устар. *негде* ‘где-то, в каком-то месте’ [16, с. 431]), но тенденция к устранению значения неопределенности совершенно очевидна.

Неопределенное *негде*, согласно историческим словарям, помимо значения ‘где-то’, могло еще иметь значения ‘где-нибудь’, ‘куда-то’, ‘куда-нибудь’, а также ‘когда-то’, ‘некогда’. Прежде чем обратиться к корпусному материалу, остановимся коротко на семантических различиях между современными местоименными словами на *-то*⁸, *-нибудь*, *не-*.

Согласно Е.В. Падучевой, *где-то*, *куда-то*, *когда-то* являются местоимениями неизвестности [7]. Семантику *где-то* она характеризует как ‘в неизвестном месте’: *Беженцев где-то сортируют и селят. Надо узнать – где* (В. Токарева. Своя правда, 2002 г.), замечая при этом, что «в контекстах снятой утвердительности⁹, в частности в модальных, неизвестность пропадает»: *Мы уважили вас, прорубили отдельный ход, но нам же нужна кухня, нам же надо питаться где-то*. (В. Астафьев. Пролетный гусь, 2000 г.) [7]. Кроме того, *где-то* может иметь фразеологизованное употребление – ‘приблизительно’: *Где-то около двух часов ночи грянула дверь* (В. Токарева. Своя правда, 2002 г.) [7].

Семантика *куда-то* характеризуется таким образом: ‘говорящему неизвестно, куда’; ‘в неизвестное место’: *Она готова схватить меня за руку и куда-то вести...* («Знание – сила», 2003 г.) [7].

Что же касается *когда-то*, то оно может выражать такие значения: 1. ‘давно’, ‘в неопределенное время в прошлом’: *Там когда-то жила семья дровосека* (С. Седов. Доброе сердце Робина, 2002 г.); 2. ‘неизвестно, когда, в будущем’: *Когда-то еще наступит вечер!* (А. Грин. Бегущая по волнам, 1926 г.) [7]. Относительно употребления

⁷ В XVII в. эта вариантность в орфографии связана с изменением /ѣ/ в /е/ уже и в ударной позиции [3, с. 127].

⁸ Местоименные слова на *-то* имеют конкретную референцию, а местоименные слова на *-нибудь* являются нереперентными экзистенциональными (подробнее см. [6, с. 210–219]).

⁹ Под неутвердительностью (она же «снятая утвердительность») понимается ситуация, когда говорящий не несет ответственности за истинность пропозиции, «т.е. не утверждает ее как истинную, а также не предполагает в виде презумпции или следствия» [5]. Более подробно об этих контекстах см. [10].

когда-то во втором значении Е.В. Падучева, ссылаясь на данные НКРЯ, пишет, что в XIX в. оно «было распространено больше, чем сейчас» [7], что оправдывает пометы *устар.* и *редк.* у этого местоименного наречия в словарях современного русского языка.

Рассматривая *некогда* в рамках слабоопределенных местоименных слов, Е.В. Падучева отмечает при этом близость его значения значению *когда-то*: ср. *Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни* (И. Тургенев. Певцы, 1850 г.) [4]. Однако вместе с тем она оговаривает, что *некогда* «чрезвычайно чутко к коммуникативной структуре» [4], тогда как *когда-то* может употребляться в любой. Так, нельзя употребить *некогда* вместо *когда-то*: при противопоставлении (типа *когда-то был, сейчас нет*): – *Ты врач?* – *Когда-то был врач,* – *сказал он* (Т. Устинова. Подруга особого назначения, 2003 г.); при нестандартной коммуникативной структуре: *У меня их <монет> полный ящик* ∟¹⁰ *когда-то был* (Ю. Домбровский. Хранитель древностей, 1964 г.); если фразовое ударение на глаголе или на *когда-то*: *Артем огляделся. Без сомнения, он здесь когда-то был* ∟ (М. Милованов. Естественный отбор, 2000 г.). – *Чего уж отстаивать свободу, это когда-то* ∟ *в ней видели закон и разум развития. А теперь,* – *говорит,* – *ясно: вообще исторического развития нет <...>* (В. Гроссман. Все течет, 1955–1963 гг.). Кроме того, следует сказать, что, в отличие от *когда-то*, *некогда* «принадлежит к некоему торжественному стилю» [4] и потому неуместно, например, в следующем случае: – *Я когда-то был вором,* – *сказал Витек.* – *Но теперь все смешалось, и я отошел* (А. Жигулин. Черные камни, 1988 г.).

Местоименные же наречие *куда-нибудь* и *где-нибудь*, имеющие значения ‘в каком-либо месте, в каком-либо направлении, безразлично куда’ [16, с. 145], ‘в каком-нибудь месте’ [16, с. 303] соответственно, выражают экзистенциальную квантификацию и употребляется только в контексте «снятой утвердительности», а именно в дистрибутивном или в контексте ирреальности (т.е. вопроса, будущего времени, императива, сослагательного наклонения, модальности и т.п.) [8, с. 23]: ср. *Ты куда-нибудь поедешь? Ты где-нибудь видел такое?* (вопрос), но **Я куда-нибудь поехал. *Я где-нибудь видел такое* (утвердительный контекст). Кроме того, слова с формантом *-нибудь* недопустимы в контексте фактивного и имплицативного подчиняющего предиката – в случае, «когда говорящий хоть и не утверждает подчиненную пропозицию, но несет ответственность за ее истинность» [8, с. 23]: ср. **Хорошо, что он куда-нибудь поехал. *Хорошо, что он где-нибудь видел такое; *Ему куда-нибудь удалось поехать. *Ему где-нибудь удалось найти мой номер.*

В НКРЯ неопределенное *негде* в текстах XVII в. представлено следующими значениями.

1. ‘где-то’:

Аще о немъ иже бесчестнѣ нѣкое въ сложеніи семъ рекохомъ нѣгдѣ, отъ дѣль его творимо имъ что безмѣстно, но тамо вправду неподобное того единого извѣщано, здѣже въ рѣсноту подобно жалостное словесы и положити о томъ же (Иван Тимофеев. Временник, 1610–1617 гг.);

И обрѣтохся нѣгдѣ, яко на зеленѣ травѣ стою, а тѣло свое зрю на земли лежащее пред собою (Повесть Никодима типикариси соловецкого о некоем иноке, середина XVII в.);

И повелѣ ю заточити в мѣсто бѣдно и горко, едва человекъки наслѣдимо, — в Бѣлоезерскихъ предѣлѣхъ нѣгдѣ малъ монастырь, нарицаемъ Николае Чюдотворецѣ на Выксы (Житие царевича Димитрия Угличского, 1645–1655 гг.)

Два пустытника нѣгде жили — единъ глух, но зрячь, другий слѣпъ, но слышитъ (Повесть о португальском посольстве; конец XVII – начало XVIII в.).

¹⁰ С помощью «∟» обозначается обычный понижающийся тон, ИК-1.

Интересно, что подобные контексты позволяют дать и другой современный аналог такому *негде* – в *одном месте* (имея в виду *один*¹¹ в неопределенном, а не количественном, значении, ср. ‘в одном месте жили два пустычника’).

2. ‘где-нибудь’:

Аще негде мужественно и христианское воинство отпор им давали и воинство их побеждали (А. Лызлов. Скифская история, 1692 г.).

3. ‘куда-то’:

Они же сказали, яко негде поиде прохладжати по винограду (Повесть об астрологе Мустаеддыне, 1670 г.).

Отрицательное *негде* в подкорпусе XVII в. представлено значением ‘нет места’ и ‘неоткуда’:

И въ тѣхъ де церквахъ никакого церковнаго строения нѣтъ; а которые де были иконы, и тѣ обгѣтали и храмъ Рожества пречистыя Богородицы малъ, ставленъ обыденъ, и тутъ де служивымъ людемъ и крестьяномъ вмѣститись негдѣ (Царская грамота тюменскому воеводе князю Луке Щербатову о строении храма в Тюмени, 1600 г.);

А желѣзное дѣло тѣмъ кузнецомъ велѣно дѣлать на Неглимнѣ въ кузнецѣхъ; и тѣ де кузницы на Неглимнѣ обгѣзжей голова Михайло Елизаровъ запечаталъ, и кузнецомъ де желѣзново дѣла дѣлати негдѣ (Записная книга Московского стола, 1626–1627 гг.)

Да какъ нынѣ поѣхалъ въ Воскресенской монастырь съ рыбой, и велѣлъ съ насъ собрать ржи 20 четвериковъ, а намъ нынѣ тое ржи взять негдѣ, всѣ оскудали (Розыск про налоги и обиды, причиненные монастырским крестьянам, 1662 г.);

А Иван Приклонской ко мне присылал д(е)н(е)г просит(ь), а мне д(е)н(е)г взял(ь) негде (Грамотка А. В. Безобразовой в г. Боровск, 1687 г.);

А дрова в Риме купят дорого, для того что возят дрова в Рим из дальних мест, а в ближних от Риму дров взять негде, потому что лесов никаких нет, а которые и есть не во многих местах, и те мелкие (Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1697–1699 г.).

В следующих же контекстах *негде* является орфографическим вариантом отрицательного местоименного наречие *нигде* (ср. *негде не бывал* – ‘нигде не бывал’; *негде нечево не потерял* – ‘нигде ничего не потерял’):

А в ъзмене негде не бывал, тушенскому вору, и калускому, и псковскому, и иным вором креста не целовал (Сказки нижегородских дворян о службе в 1606–10 гг., 1628 г.);

А по се число, г(о)с(у)д(а)рь Ондри Ил(ь)ич, я холоп твои во всех твоих вотчинах негде нечево не потерял, везде, г(о)с(у)д(а)рь, прибавлевал, в твоих вотчинах не розорял (Грамотка приказчика М. Дмитриева и старосты Д. Власова из д. Завалова, 1680 г.).

Таким образом, в памятниках русской письменности XVII–XVIII вв. *негде* встречается не только в отрицательном значении (‘нет места’, ‘неоткуда’), но и в значении неопределённости, соотносимом с современными наречиями *где-то*, *где-нибудь*, *куда-то*. Кроме того, в корпусных данных фиксируется также употребление *негде* в значении ‘нигде’, что, судя по контекстам, представляет собой не самостоятельную лексическую единицу, а орфографический вариант местоименного наречия *нигде*. Указанный факт, по-видимому, требует уточнения или корректировки соответствующих словарных статей в Словаре русского языка XI–XVII вв. [17] где *негде* трактуется как отдельное отрицательное местоименное наречие.

В XVIII в. неопределенное *негде* представлено следующими значениями.

1. ‘где-то’:

¹¹ Такое *один* употребляется в случае, если говорящий не хочет уточнять, о чем именно идет речь.

*Псаломник **негде** глаголет: Исповеся тебе в гуслих Божже, Божже мой, в Псалтири десятиструннем пою тебе (Псал. 44) (митрополит Стефан (Яворский). Проповеди, 1700–1722 гг.)*

***Негде** по случаю найденый (яко же выше помянуто) малый, ветхий, презренный боти (архиепископ Феофан (Прокопович). Слово похвальное о флоте российском и о победе, галерами российскими над кораблями шведскими иулиа 27 дня полученной, 1720 г.);*

*Того ж году великое было рек разлитие, многие дома сломало и жита с поль унесло, понеже снега были великие и лежали **негде** до маиа (В. Н. Татищев. История российская в семи томах. Том второй, 1750 г.).*

В приведенном примере *негде*, безусловно, передает значение неопределенности, но весьма вероятно, что это значение несколько отличается от того, которое выражается в рассмотренных выше случаях: возможно, что *негде* имеет здесь не значение ‘где-то’ (‘в каком-то месте’), а значение ‘приблизительно’ (подобно тому, как в современном языке неопределенное наречие *где-то*, как уже говорилось, может иметь фразеологизованное употребление – ‘приблизительно’; ср. *Снег лежал где-то до середины апреля*). Однако точно определить, какое из двух указанных значений имеется здесь в виду, на наш взгляд, невозможно, так как данный контекст допускает оба осмысления: ‘Снега лежали в некоторых местах до мая’ / ‘Снега лежали примерно до мая’.

*Также и Блаженный Августин написанное **негде** оставил: «Первые пииты теологами названы, для того что они многое о бессмертном боге воспевали» (В.К. Тредиаковский. Мнение о начале поэзии и стихов вообще, 1752 г.).*

*Правда, случилось мне **негде** читать, что новыми путешественниками на некоторых островах найдены были такие малые народы, которые никакого понятия ни о каком законе не имеют (М.М. Щербатов. Разговор о бессмертии души, 1788 г.).*

2. Кроме того, в материале НКРЯ фиксируется и утраченное в современном языке *негде* в значениях ‘когда-то’ / ‘однажды’:

*Сей град Прилуки **негде** был на Волыни, а не тот, что в Малой Руси (В.Н. Татищев, История российская в семи томах. Том второй, 1750 г.);*

***Негде** был я у глупца, тебе можно ведать, нечаянно удержал у себя обедать (А.Д. Кантемир. Сатира третья, 1727–1729 гг.).*

Отрицательное *негде* в подкорпусе XVIII в. представлено значением ‘неоткуда’ и ‘нет места’:

*Умлстивитесь гсдри Анисимъ Ивановичь и Парасковья Ивановна пожалуйте насъ сироть своихъ прикажите полавинѹ оброкѹ взять для того что намъ тѣхъ оброчныхъ днегъ взять **нѣгде** продать нѣчего ни хлѣба ни скотины (крестьяне д. Крылово. Крестьяне д. Крылово Анисиму Ивановичу и Прасковье Ивановне, 1709 г.);*

*Мне такова и платья взять **негде**, я самой человек убогой: кои у меня пожитки и были, те все остались в мире; а монастырьские казны аще и много, да она не моя и есть (И.Т. Посошков. Завещание отеческое к сыну своему, 1718–1725 гг.)*

*Зимой дров никто не даст, **негде** гулять летом (А.Д. Кантемир. Из Буало. Сатира четвертая, 1727–1729 гг.).*

*Немалаго бы описания воспоследовать быть могло, но достовернаго известия достать **негде** (А.И. Богданов. Описание Санкт-Петербурга; 1751 г.);*

*Табакерка эта моего господина, и он вчерась только ее проиграл в карты, как сам мне о том сказал; так скоро купить тебе ее **негде**, и она тебе подарена каким-нибудь мотом, то это станется (М. Д. Чулков. Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины, 1770 г.);*

Там двум поворотиться *негде*, а в Вифании можно накормить человек тридцать. (И.М. Долгоруков. Повесть о рождении моем, происхождении и всей моей жизни, писанная мной самим, 1791–1798 гг.).

Заключение. Итак, в памятниках русской письменности XVII–XVIII вв., представленных в НКРЯ, наречие *негде* функционировало не только в отрицательном значении ('нет места', 'неоткуда'), но и в значении неопределенности, близком современным *где-то*, *где-нибудь*, *когда-то*, *куда-то*. Особое внимание заслуживает непредикативное употребление наречия *негде*, фиксируемое в ряде источников. Несмотря на то, что в Словаре русского языка XI–XVII вв. [17] *негде* рассматривается как самостоятельное отрицательное местоименное наречие наряду с *нигде*, фактический языковой материал показывает, что в непредикативной позиции оно не функционировало как самостоятельная лексическая единица со значением 'нигде', а представляло собой лишь орфографический вариант наречия *нигде*. Это уточнение имеет важное значение для исторической грамматики русского языка, так как оно позволяет скорректировать представления о норме употребления отрицательных местоименных наречий и их взаимодействии с орфографическими вариантами в письменной традиции той эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зализняк А.А. Древнерусское ударение : общие сведения и словарь / А.А. Зализняк. – М.: ЯСК, 2019. – 172 с.
2. Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской / А.А. Зализняк. – М.: Наука, 1985. – 147 с.
3. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка / В.В. Колесов. – СПб.: СПбГУ, 2010. – 512 с.
4. Падучева Е.В. Местоимения слабой определенности (серия на *кое-*; серия на *не-*; *один*) / Е.В. Падучева // Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. – М., 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusgram.ru> (дата обращения: 15.05.2025).
5. Падучева Е.В. Нереперентные местоимения на *-нибудь* / Е.В. Падучева // Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. – М., 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusgram.ru> (дата обращения: 15.05.2025).
6. Падучева Е.В. Высказывание и его соотносительность с действительностью / Е.В. Падучева. – М.: ЛКИ, 2010. – 296 с.
7. Падучева Е.В. Местоимения неизвестности / Е.В. Падучева // Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. – М., 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusgram.ru> (дата обращения: 15.05.2025).
8. Падучева Е.В. Местоимения типа *что-нибудь* в отрицательном предложении / Е.В. Падучева // Вопросы языкознания. – 2016. – № 3. – С. 22–36.
9. Падучева Е.В. Отрицательные местоимения-предикативы (на *не-*) / Е.В. Падучева // Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. – М., 2017. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusgram.ru> (дата обращения: 15.05.2025).
10. Падучева Е.В. Эффекты снятой утвердительности: глобальное отрицание / Е.В. Падучева // Русский язык в научном освещении. – 2005. – № 2 (10). – С. 17–42.
11. Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1980. – Т. 1. – 789 с.; Т. 2. – 714 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. 2 / В.И. Даль. – СПб.; М.: М.О. Вольф, 1881. – 814 с.
13. Крылов С.А. Местоимение / С.А. Крылов, Е.В. Падучева // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 294–295.
14. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 15.05.2025).
15. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М., 2006. – 944 с.
16. Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. Т. 2. – М.: Русский язык, 1986. – 736 с.
17. Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. Д.Н. Шмелев. Вып. 11. – М.: Наука, 1986. – 456 с.
18. Словарь русского языка XVIII в. / Гл. ред. З.М. Петрова. Вып. 15. – СПб.: Наука, 2005. – 264 с.

RREFERENCES

1. Zaliznyak A.A. (2019). Drevnerusskoe udarenie: obshchie svedeniia i slovar' [Old Russian Accentuation: General Information and Dictionary]. Moscow: YASK. (In Russian)
2. Zaliznyak A.A. (1985). Ot praslavianskoi aktsentuatsii k russkoi [From Proto-Slavic Accentuation to Russian]. Moscow: Nauka. (In Russian)
3. Kolesov V.V. (2010). Istoricheskaja grammatika russkogo iazyka [Historical Grammar of the Russian Language]. Saint Petersburg: SPbSU. (In Russian)
4. Paducheva E.V. (2016). Mestoimeniia slaboi opredelennosti (seriia na *koe-*; seriia na *ne-*; *odin*) [Pronouns of Weak Definiteness (Series with *koe-*, Series with *ne-*, *odin*)] [Electronic resource]. Materials for the Corpus Description of Russian Grammar. Moscow. Retrieved from <http://rusgram.ru>. (In Russian)
5. Paducheva E.V. (2015). Nereferezentnye mestoimeniia na *-nibud'* [Non-referential Pronouns with *-nibud'*] [Electronic resource]. Materials for the Corpus Description of Russian Grammar. Moscow. Retrieved from <http://rusgram.ru>. (In Russian)
6. Paducheva E.V. (2010). Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s deistvitel'nost'iu [Utterance and Its Correlation with Reality]. Moscow: LKI. (In Russian)
7. Paducheva E.V. (2016). Mestoimeniia neizvestnosti [Pronouns of Indefiniteness] [Electronic resource]. Materials for the Corpus Description of Russian Grammar. Moscow. Retrieved from <http://rusgram.ru>. (In Russian)
8. Paducheva E.V. (2016). Mestoimeniia tipa *chto-nibud'* v otritsatel'nom predlozhenii [Pronouns like *chto-nibud'* in Negative Sentences]. Voprosy iazykoznanii, (3), 22–36. (In Russian)
9. Paducheva E.V. (2017). Otritsatel'nye mestoimeniia-predikativy (na *ne-*) [Negative Predicate Pronouns with *ne-*] [Electronic resource]. Materials for the Corpus Description of Russian Grammar. Moscow. Retrieved from <http://rusgram.ru>. (In Russian)
10. Paducheva E.V. (2005). Effekty snatoi utverditel'nosti: global'noe otritsanie [Effects of Removed Affirmativeness: Global Negation]. Russkii iazyk v nauchnom osveshchenii, 2 (10), 17–42. (In Russian)
11. Russkaia grammatika. Pod red. N. Yu. Shvedovoi [Russian Grammar / Ed. by N. Yu. Shvedova]. (1980). Moscow: Nauka. Vol. 1, 789 p.; Vol. 2, 714 p. (In Russian)

Поступила в редакцию 21.05.2025 г.

PRONOMINAL ADVERB "NOWHERE" IN RUSSIAN TEXTS OF THE XVII–XVIII CC.

S.A. Ganiyev

The article addresses the usage of the pronominal adverb *негде* in Russian texts of the 17–18 centuries. The material for the study includes texts from the Russian National Corpus (RNC) and data from historical dictionaries. In the period under consideration, *негде* could express both negative meaning and the meaning of indefiniteness. As an indefinite pronominal adverb, *негде* could express a set of particular meanings ('где-то', 'где-нибудь', 'когда-то', 'куда-то'). According to the Dictionary of the Russian Language of the 11–17 centuries, the pronoun that appeared orthographically as *негде* could perform two main functions: as a negative adverb in the structure Pron_{neg} Inf (*негде спать*) and as a form of negation analogous to the modern negative adverb *нигде*. It is concluded that in 17–18 centuries texts, the orthographic form *негде* in its negative meaning ('нигде'), contrary to the opinion of the compilers of the Dictionary of the Russian Language of the 11–17 centuries, did not function as an independent lexical unit, but rather represented an orthographic variant of the negative adverb *нигде* (with stress on the final vowel).

Keywords: history of the Russian language, Russian National Corpus, indefinite pronominal adverbs, negative pronominal adverbs, semantics.

Ганиев Сеймур Аббас оглы.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Аспирант кафедры русского языка.

ORCID 0009-0004-1561-6067.

E-mail: seymur547@gmail.com.

Ganiyev Seymur Abbas oghlu.

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation.

Post-graduate student of Russian Language Department.

ORCID 0009-0004-1561-6067.

E-mail: seymur547@gmail.com.